

ODTI

OLMALIQ DAVLAT
TEKNIKA INSTITUTI

NKMK

AMMOFOS
MARXAM

TMK
UZBEKISTON TECHNICAL METAL COMPANY JSC

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**"OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATI"
AJ NING ILMIV MUAMMOLARI YECHIMIGA
BAG'ISHLANGAN**

**YASHIL TEXNOLOGIYALARNING SANOATDA
INTEGRATSIYASI: ZAMONAVIV
TEXNOLOGIYALAR, EKOLOGIK XAVFSIZLIK VA
INDUSTRIAL RIVOJLANISH TENDENSIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik
anjuman

**MATERIALLAR TO'PLAMI
15-16-MAY 2026-YIL**

Olmaliq-2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

OLMALIQ DAVLAT TEXNIKA INSTITUTI

**“YASHIL TEXNOLOGIYALARNING SANOATDA INTEGRATSIYASI:
ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR, EKOLOGIK XAVFSIZLIK VA
INDUSTRIAL RIVOJLANISH TENDENSIYALARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik anjuman**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

15-16-may 2026-yil

OLMALIQ – 2026

KUCHLI KISLOTALI CHIQINDI ERITMALARDAN Re NI AJRATIB OLISH

Sh.J. Xudoymuratov, D.B. Xoliqulov, S.S. Mutalibxonov, I.I. Shaymanov

Olmaliq davlat texnika instituti, (O'zbekiston)

Ushbu tezisdan molibden ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan sulfat kislotali oqova suvlardan qimmatbaho reniy (Re) metallini ekstraksiyasi usuli yordamida ajratib olish texnologiyasi tadqiq qilinadi. Arzon va samarali reagent hisoblangan Trialkilamin (TAA) N235 asosidagi ekstraksiya jarayonining termodinamik va kinetik jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqot va hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, jarayonning o'z-o'zidan borishi entalpiya va entropiya omillariga bog'liq bo'lib, past harorat va yuqori kislotalilik sharoitida reniyni 99% dan ortiq miqdorda ajratib olish imkoniyati mavjud.

Reniy (Re) – zamonaviy sanoatda, xususan, aerokosmik texnikada (issiqqa chidamli superqotishmalar) va neft-kimyo sanoatida yuqori samarali katalizator sifatida keng qo'llaniladigan, o'ta noyob va strategik ahamiyatga ega metallardan biridir [1]. Tabiatda reniyning o'ziga hos alohida konlari deyarli yo'q; u asosan mis va molibden rudalari tarkibida tarqoq holda uchraydi [2]. Reniyni ajratib olish manbalari molibden boyitmalarini kuydirish jarayonidan olingan changlardan yoki misni qayta ishlash jarayonlarida hosil bo'ladigan kislotali eritmalarini hisoblanadi [3].

Shu sababli, murakkab tarkibli va o'ta kislotali muhitga ega bo'lgan eritmalaridan perrenat (ReO_4) ionlarini ajratib olish gidrometallurgiya sohasining asosiy masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu maqsadlar uchun ekstraksiyasi (solvent extraction) eng tejamkor va selektiv usul sifatida qaraladi. Sanoatda arzon hamda keng qo'llaniladigan N235 (tarkibida 8 dan 12 gacha uglerod zanjiriga ega bo'lgan Trialkilamin (TAA)), (R_3N) reagenti reniyni tozalash va konsentratsiyalashda ulkan salohiyatga ega [4]. Ushbu ilmiy ishning asosiy maqsadi sulfat kislotali muhitda N235 yordamida reniy (VII) ni ajratib olishning nazariy asoslari, amaliy sharoitlari va mikroskopik tahlilini o'rganishdan iborat.

Ekstraksiya jarayonida asosan N235 (R_3N) organik Trialkilamin (TAA)dan foydalaniladi. Sulfat kislotali muhitda azot atomi osonlik bilan protonlanadi va musbat zaryadlangan markazni hosil qiladi. Organik faza n-geptan ($\text{n-C}_7\text{H}_{16}$) kabi inert erituvchilardan iborat bo'lib, zaryadlangan kompleksni o'zida ushlab qoladi.

Jarayonning umumiy ekstraksiya mexanizmi suvli faza va organik faza o'rtasidagi ion almashinuvi va assotsiatsiya reaksiyasiga asoslangan bo'lib, uning tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

Hosil bo'lgan kompleks $\text{NR}_3 \cdot \text{H}^+ \cdot \text{ReO}_4^-$ bo'lib, u barqaror makromolekula shaklida organik fazaga o'tadi. Ekstraksiya muvozanati doimiysi (K^0) massalar ta'siri qonuniga va faollik koeffitsientlariga asoslanib hisoblanadi:

$$K^0 = \frac{m[\text{NR}_3 \cdot \text{H}^+ \cdot \text{ReO}_4^-] \leftrightarrow \gamma[\text{NR}_3 \cdot \text{H}^+ \cdot \text{ReO}_4^-]}{m[\text{ReO}_4^-] \cdot m[\text{H}^+] \cdot [\text{NR}_3] \cdot \gamma[\text{ReO}_4^-] \cdot \gamma[\text{H}^+] \cdot [\text{NR}_3]}$$

Tizimning termodinamik holatini baholash uchun Gibbs erkin energiyasi (ΔG^0), entalpiya (ΔH^0) va entropiya (ΔS^0) tushunchalaridan foydalaniladi. Bu parametrlar quyidagi fundamental bog'liqlik asosida hisoblanadi:

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

Sanoat chiqindi oqova suvlarini aniq modellashtirish maqsadida tajribalar amaliy kislotali tizimda o'tkaziladi. Bu tizim sulfat kislota (H_2SO_4), ammoniy perrenat (NH_4ReO_4) va boshqa

aralashma ionlar (masalan, natriy sulfat, Na_2SO_4) dan iborat qilib olinadi. Kislota va natriy sulfat eritmalarining ion kuchi (I) qiymatini 0.1 dan 2.0 mol/kg oralig'ida o'zgartirib o'rganish, jarayonga qo'shimcha tuzlarning ta'sirini aniqlash imkonini beradi. Tajribalar keng harorat oralig'ida (278.15 K dan 303.15 K gacha) bajariladi.

Laboratoriya sharoitidagi sinovlar ko'rsatadiki, organik faza miqdori va aralashtirish vaqti yetarli bo'lganda (taxminan 15 daqiqa), ekstraksiya ko'rsatkichlari 99% dan yuqori bo'ladi. Optimal sharoit sifatida past haroratli nuqtalar (masalan, 278.15 K) hamda past ion kuchiga ega muhit ko'rsatilgan, chunki bu sharoitda ajratib olish koeffitsiyenti 99.77% gacha yetishi kuzatiladi.

O'rganish jarayonida fizik-kimyoviy nuqtai nazardan bir qancha xulosalar chiqarishga imkon beradi:

Haroratning roli: Reaksiya ekzotermik ($\Delta H < 0$) bo'lgani sababli, Le-Shatlye tamoyiliga muvofiq haroratning oshishi reaksiyani chapga (dastlabki moddalar tomonga) siljitadi. Demak, tizim past haroratlarda barqarorroq va to'laroq ekstraksiyani ta'minlaydi. Termodinamik hisob-kitoblarga ko'ra, har qanday qo'llanilgan haroratda $\Delta G^0 < 0$ bo'lishi jarayonning o'z-o'zidan ketishini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, reaksiya entalpiya va entropiya ta'siriga kuchli tobe ekanligi namoyon bo'ladi.

Ion kuchi va kislotalilik (pH): Tizimdagi ion kuchi (ya'ni, begona tuzlar miqdori) ortishi bilan kislotalilik pasayish tendensiyasini ko'rsatadi. Ushbu qonuniyat ko'proq aralashmaga ega bo'lgan eritmalarini qayta ishlashda katta ahamiyat kasb etadi: "qo'shimchalar" ko'paygan sari, bir xil ekstraksiya samaradorligini saqlab qolish uchun muhitga qo'shimcha kislota qo'shishni talab etadi.

Suyuqlik fazasida aminga proton birikishi hamda u bilan perrenat ionlarining o'zaro ta'sirlashishi organik molekulalar sirtida zaryadlar balansi bilan tushuntiriladi. Bu jarayonda Pitzer nazariyasi (Pitzer's theory) orqali ionlarning faollik koeffitsientlari yuqori aniqlikda hisoblanishi amaliy termodinamik tahlillarning haqiqiylikini oshiradi.

Xulosa o'rinda N235 Trialkilamin (TAA) ekstraksiyasi mis va molibden rudalarini qayta ishlashda hosil bo'ladigan sulfat kislotali eritmalaridan reniyni ajratib olishning o'ta istiqbolli usuli hisoblanadi. Izlanishlardan adabiyotlar tahlillar natijasida shuni xulosa qilish mumkinki:

Ekstraksiya jarayoni to'liq amalga oshishi mumkin (samaradorlik 99% dan ortiq).

Jarayon tabiatan o'z-o'zidan boradi ($\Delta G^0 < 0$) va entalpiya-entropiya bog'liqligida amalga oshadi.

Sanoat muassasalari uchun kislotaliligi yuqori va harorati nisbatan past bo'lgan rejimlar eng maqbul ish sharoitlari hisoblanadi. Oqova suvlardagi tuz ionlari ko'payishi bilan qo'shimcha kislota reagentlaridan foydalanish ekstraksiyaning barqarorligini ta'minlaydi.

Ushbu usulning sanoatda qo'llanilishi ham ekologik tozalashga, ham qimmatbaho strategik metallning iqtisodiy foydasini oshirishga ulkan hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Da-wei Fang, Wei-jun Shan, Qiang Yan, Du Li, Li-xin Xia, Shu-liang Zang, "Extraction of rhenium from sulphuric acid solution with used amine N235", Fluid Phase Equilibria, 2014.
2. R. Colton, "The Chemistry of Rhenium and Technetium", John Wiley & Sons Ltd, London-New York-Sydney, 1965, p. 17.
3. Z.F.Cao, H.Zhong, Z.H. Qiu, "Hydrometallurgy", 97 (2009) 153-157.
4. N.I.Gerhardt, A.A. Palant, S.R. Dungan, "Hydrometallurgy", 55 (2000) 1-15.

102.	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗАКОНАМ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ И РАЗВИТИЕ МЕТАПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ <i>М.И. Бакаева</i>	178
103.	TA'LIM JARAYONINI MODERNIZATSIYA QILISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNING O'RNI <i>S.B. Vaxronova</i>	181
104.	SHARG'UN KO'MIR KONINING MURAKKAB GEOLOGIK SHAROITIDA QAZIB OLISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VA NOBUDLIKLARNI ME'YORLASHNING ILMIY ASOSLARI. <i>Sh.A.Ochilov, I.S.Kushnazorov, J.I. Raxmatulloev., S.I. Abdumanapova</i>	183
105.	TA'LIM MA'LUMOTLARINI TAHLIL QILISH VA VIZUALIZATSIYA QILISH TIZIMI ISHLAB CHIQUVCHI <i>F.O. Odilova</i>	184
106.	KARYERLARDA BORT TURG'UNLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR <i>Sh.A. Abdumominov, F.A. Mavlanov</i>	186
107.	YOSHLIK -I VA QALMAQIR BIRGALASHGAN KONINI QAZIB OLISH TIZIMI <i>A.A. Xasanov, K.A. Eshankulova</i>	188

II SHO'BA. FOYDALI QAZILMALARNI BOYITISH, METALLURGIYA XOMASHYOLARNI CHIQUINDISIZ QAYTA ISHLASH VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYADA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

108.	METALLASHTIRILGAN SHIXTA ASOSIDA XROM-MOLIBDENLI PO'LAT ISHLAB CHIQUVCHI JARAYONINI O'RGANISH. <i>U.M. Xalikulov, F.O'. Sattarova</i>	190
109.	FERROSILITSIY ISHLAB CHIQUVCHIDA HOSIL BO'LADIGAN TEXNOGEN MIKROKREMNIY CHANGINI METALLURGIYA VA KIMYO SANOATIDA QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLARI <i>D.B.Xoliqulov, I.I.Shaymanov, Sh.J.Xudoymuratov, M.B.Abubakirov</i>	191
110.	STUDY OF THE PROCESS OF NEUTRALIZATION AND PRECIPITATION OF METALS FROM WASHING SOLUTIONS GENERATED IN THE CHEMICAL INDUSTRY <i>U.U. Muzaffarov, D.B. Kholikulov</i>	193
111.	СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ И РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА В ГЛОБАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ <i>A.C. Xasanov</i>	196
112.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИИ <i>A.C. Xasanov, B.A. Vakkasov, Z.A. Mirzanova</i>	197
113.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВЫХ ШЛАМОВ <i>I.C. Umaraliev, Z.A. Mirzanova, A.C. Xasanov</i>	200
114.	ALKALI ACTIVATION OF FAYALITE IN COPPER SMELTING SLAGS AS A GREEN TECHNOLOGY APPROACH <i>S.S. Mutalibkhonov, D.B. Kholikulov, Sh.T. Khojiev, G. Ma, R. Jonnalagadda</i>	202
115.	QURITISH JARAYONIDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. <i>S.O.Asqarov, B.A.Turabov</i>	204
116.	OLMALIQ MIS-MOLIBDEN RUDALARINI BOYITISHDA OLTIN VA KUMUSHNI AJRATIB OLISHNI YAXSHILASH UCHUN SELEKTIV FLOTATSIYA JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH. <i>S.S.Mutalibkhonov., D.B. Kholikulov., Sh.J.Xudoymuratov., A.S. Musurmonqulova</i>	206
117.	L-TIP ZEOLITLARNING SINTEZI VA METALLURGIYA XOMASHYOLARINI QAYTA ISHLASHDA QO'LLANILISHI. <i>B.A. Turabov</i>	208

118.	PO‘LAT ERITISH CHANGIDAGIDA TEMIR BIRIKMALARINI EKOLOGIK TIKLASH TEKNOLOGIYASI. <i>Sh.M.Munosibov, M.A.Ilxamov, S.T.Matkarimov.</i>	209
119.	FOYDALI QAZILMALARNI BOYITISHDA CHIQINDISIZ TEKNOLOGIYALAR VA YASHIL KIMYO PRINSIPLARI ASOSIDA KOMPLEKS QAYTA ISHLASH. <i>S.N.Obloberdiyev, J.X.Asomov, Sh.E.Ulashova</i>	211
120.	VOLFRAM TARKIBLI RUDALARNI BOYITISHNING ZAMONAVIY HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI. <i>M.A. Mutalova, S.U.Xolmatova</i>	213
121.	QALMOQIR MIS KONIDAGI KAM TARKIBLI MIS OKSIDLI RUDALARNI KISLOTALI ERITISH BO‘YICHA TAJRIBA-SANOAT SINOVLARI. <i>Y.Jeong, Jo‘raqulova S.B</i>	215
122.	QALMOQIR KONINING OKSIDLANGAN MIS RUDALARINI QAYTA ISHLASHNING AHAMIYATI. <i>R.B. Usenov, S.B.Jo‘raqulova</i>	216
123.	STUDYING THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF IRON AND MARGANESE-CONTAINING ORES <i>D.Y. Xakimova, A.Sh.Umirova, S.J.Ibrohimova, D.A.Salimboyeva, R.F.Safarova</i>	218
124.	MIS-MOLIBDEN RUDALARINI BOYITISH TEKNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH. <i>L.O. Maxsitaliyeva</i>	219
125.	MIS-MOLIBDEN RUDALARI FLOTATSIYASI SAMARADORLIGINI PULPANING SO‘RISH QOBILIYATINI O‘LCHASH ORQALI OSHIRISH. <i>L.O. Maxsitaliyeva, Z.B. Mamaisaqova</i>	220
126.	TEXNOGEN MIS TARKIBLI XOMASHYOLAR ASOSIDA RESURS TEJAMKOR Cu_3P OLISH TEKNOLOGIYASI. <i>D.Y. Sharopova, D.B. Xoliqulov</i>	222
127.	KAMYOB YER ELEMENTLARI UCHRAYDIGAN MANBALARNI TADQIQ QILISH. <i>D.B.Xoliqulov, O.N. Boltayev, M.S. Abilkasimova, M.D.Elchiyeva.</i>	223
128.	CHIQINDI ERITMALARDAN PLATINA METALINI SOF XOLDA AJRATIB OLISH TEKNOLOGIYASI <i>O. Usmankulov, N. Babaev, A. Nasretdinov, Sh. Munosibov.</i>	224
129.	RENIY ISHLAB CHIQRISH ISTIQBOLLARI: TEKNOLOGIK CHIQINDI GAZLARDAN RENIY TUZINI AJRATIB OLISH. <i>Sh. Munosibov, N. Babaev, A. Nasretdinov</i>	227
130.	BALANS DAN TASHQARI RUDALARNI QAYTA ISHLASHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ISTIQBOLLARI. <i>Sh.B. Karshiboyev, D.A. Sayfullayeva</i>	229
131.	OLTIN SAQLOVCHI QAYSAR VA TEXNOGEN XOMASHYOLARNI BOYITISH JARAYONISIZ TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI SHTEYNGA MIS ERITISH SHIXTASI TARKIBIGA QO‘SHISH IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH. <i>M.M. Yakubov, L.Sh.Samadova, O.M. Yo‘qubov, J.B.Sunnatov, M.S. Maqsudxo‘jayeva</i>	231
132.	ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI (IES) CHIQINDILARIDAN QIMMATLI KOMPONENTLARNI AJRATIB OLISH TEKNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH. <i>A.A. Toshpo‘latov, D.B. Xoliqulov, M. Ernazarov, Turdiyev A.B.</i>	233
133.	MIS-MOLIBDEN RUDALARINI MAYDALASH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH VA UNING BOYITISH SAMARADORLIGIGA TA‘SIRI <i>I.S.Ibragimov, S.B.Jo‘raqulova, D.T.Jo‘raboyev</i>	235
134.	TEMIR OKSIDLI PIGMENTLAR TARKIBIDAN MISHYAKNI SELEKTIV AJRATISHNING TERMODINAMIK ASOSLARI VA OPTIMAL SHAROITLARINI ANIQLASH. <i>R.E. Toshqodirova, S.A. Kenjayeva, R.S Karayeva</i>	236
135.	QALMOQIR KONIDAGI OKSIDLANGAN MIS RUDALARINI TANLAB ERITISH ORQALI QAYTA ISHLASH TEKNOLOGIYASINI OPTIMALLASHTIRISH. <i>R.B.Usenov, S.B.Jo‘raqulova</i>	238

136.	OPTIMIZATION OF HIGH-CHROMIUM CAST IRON COMPOSITION FOR MILL LINERS TO IMPROVE ABRASIVE WEAR RESISTANCE <i>Sh.I. Rakhimboev, B.A. Abdurafikov</i>	240
137.	SURFACE COATING TECHNOLOGIES FOR IMPROVING WEAR RESISTANCE OF INDUSTRIAL MACHINE COMPONENTS. <i>B.A. Abdurafikov, Sh.I.Rakhimboev</i>	241
138.	OKSIDLANGAN MIS RUDALARINI FLOTATSIYA USULIDA QAYTA ISHLASHNING TAHLILIIY ASOSLARI. <i>O.N. Boltayev, M.D. Elchiyeva</i>	243
139.	QORA METALLURGIYA CHIQINDILARINI KOMPLEKS QAYTA ISHLASHNING ISTIQBOLLARI. <i>A.U. Ubaydullayev, S.T. Matkarimov</i>	245
140.	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВЫХ ФИЛЬТР-ПРЕССОВ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ ЦИНКОВОЙ ПУЛЬПЫ. <i>С.Н.Абдурахмонов, М.К.Муминов</i>	246
141.	ЭЛЕКТРОЛИЗ ЦИНКА В ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ВАННАХ НА ЦИНКОВОМ ЗАВОДЕ <i>С.Т. Маткаримов, М.И. Сайдирахимова</i>	247
142.	KAOLIN TARKIBIDAN ALYUMINIY OKSIDI AJRATIB OLIHNING IMKONIYATLARI <i>O.N. Boltayev, O.V. Jo'raboyeva, H.M. Eraliyev, S.S. Saydulloyev</i>	248
143.	ПЕРСПЕКТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ ФОСФОГИПСА: МЕТОДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ <i>Ф.Муминова, Р. Э. Тошкочидорова</i>	250
144.	MIS-MOLIBDEN RUDALARINI FLOTATSIYA USULIDA BOYITISHDA MOLIBDENITNING SELEKTIVLIGINI OSHIRISH VA YUQORI SIFATLI KONSENTRAT OLIHNING ILMIIY-TEKNOLOGIK ASOSLARI <i>A.A. Xasanov, X.B. Xojimuratova</i>	251
145.	YOSHLIK I KONI MIS-PORFIR RUDALARINI QAYTA ISHLASH UCHUN FLOTATSIYA SXEMALARI KOMBINATSIYALASH <i>M.M. Yakubov, X.Yu. Djumaeva, L.Sh.Samadova, O.M.Yoqubov, M.S.Maqsudxojayeva</i>	252
146.	TOSHQAZGAN GRAFIT RUDASINI BOYITISHDA REAGENTLAR SARFINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH <i>B.S. Sadullayev, S.A. Soatov</i>	254
147.	ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ <i>М.А. Муталова</i>	256
148.	POLIMER ASOSLI BURG'ILASH REAGENTINI ISHLAB CHIQISH BO'YICHA OLIV O'TKAZILGAN TADQIQOT <i>F.U. Ashirov</i>	258
149.	ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ВОД. <i>Н.Л. Медяник, Ю.А. Карелина, К.А. Шарупова</i>	260
150.	PROCESSING OF MICRO-SILICA DUST FORMED DURING THE PRODUCTION OF FERROSILICON <i>I.I.Shaytmanov, S.K.Mamaraximov, M.B. Abubakirov</i>	262
151.	TARKIBIDA VANADIY SAQLAGAN TEXNOGEN CHIQINDILARDAN QIMMATBAHO MODDALARNI AJRATIB OLIH. <i>Sh.T.Hojiyev, S.K.Mamaraximov, A.A.Mahkamtoшов</i>	264
152.	ENVIRONMENTAL IMPACT OF CO ₂ EMISSIONS FROM METALLURGICAL INDUSTRY ON URBAN ECOSYSTEMS AND GREEN MITIGATION STRATEGIES <i>S.S. Mutalibkhonov, D.B. Kholikulov, A.S. Musurmankulova, R.Jonnalagadda</i>	266
153.	GERMANIY AJRATIB OLIH BO'YICHA QIDIRUV TADQIQOTLARNI O'RGANISHNING TAHLILI. <i>Z.X.Sotiboldiyeva, S.K.Mamaraximov, Sh.B.Karshiboyev</i>	268

154.	ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI CHIQINDILARIDAN TEMIR VA VANADIYNI KOMPLEKS AJRATIB OLIH HAMDA ULAR ASOSIDA QIMMATBAHO MAHSULOTLAR OLIH TEXNOLOGIYASINI O'RGANISH. <i>D.B. Xolikulov, A.B. Turdiyev, A.A.Toshpulatov</i>	270
155.	INDIY ISHLAB CHIQARISH ISTIQBOLLARI: TEXNOLOGIK ERITMALARDAN INDIY AJRATIB OLIH IMKONIYATLARI <i>N. Babayev, D. Xolikulov, A. Nasretdinov, Sh. Munosibov</i>	272
156.	MIS ERITISH SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBI XUSUSIYATLARI (obyekt tahlili) <i>S.K.Mamaraximov, Z.I.Ilyosova, X.M.Eraliyev, S.S.Sayddulloyev</i>	273
157.	RUX ISHLAB CHIQARISH KEKLARINI QAYTA ISHLASHNING ENERGIYA VA RESURS-TEJAMKOR TEXNOLOGIYASINI TADQIQ ETISH. <i>Sh.T. Hojiyev, Sh.B. O'razaliyev</i>	275
158.	RUX ISHLAB CHIQARISH KEKLARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARINI KOMPLEKS METALLAR AJRATIB OLIH USULLARI <i>R.E.Toshqodirova, S.I. Ziyodullayeva</i>	276
159.	RUX SANOAT CHIQINDISI KLINKER TARKIBIDAGI NOYOB METALLARNI KOMPLEKS AJRATIB OLIH TEXNOLOGIYSINI TADQIQ QILISH. <i>S. Abdurahmonov, R.E. Toshqodiriva, O.A. Shokirova</i>	277
160.	GALVANIKADA HOSIL BO'LADIGAN CHIQINDI GARTSINK TARKIBIDAN QIMMATBAHO METALLARNI KOMPLEKS AJRATIB OLIHNING GIDROMETALLURGIK TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH. <i>S.S.Saydulloyev, N.M.Muzafarova, S.K.Mamaraximov, J.B. Sunnatov</i>	278
161.	SULFIDLI MIS RUDALARINI FLOTATSIYALASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY VA TEXNOLOGIK ASOSLARI TAHLILI. <i>D.B.Xoliqulov, O.N.Boltayev, R.B.Qulmatov</i>	279
162.	OKSIDLANGAN MIS RUDALARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI <i>E.M.Masidikov, S.Q.G'ofurova</i>	281
163.	KUCHLI KISLOTALI CHIQINDI ERITMALARDAN RE NI AJRATIB OLIH <i>Sh.J. Xudoymuratov, D.B. Xoliqulov S.S. Mutalibxonov I.I. Shaymanov</i>	282
164.	SANOAT OQAVA SUVLARINI TUZ QATLAM HOSIL QILUVCHI KOMPONENTLARDAN TOZALOVCHI YANGI AVLOD INGIBITORLARI. <i>O.E. Ziyadullayev, F.Z. Qo'shboqov, F.X. Bo'riev</i>	284
165.	METALL RUDALARINI XARAKTERLI XUSUSIYATLARI VA BOYITISH FABRIKALARIGA YETKAZIB BERILADIGAN RUDALAR SIFATIGA QO'YILADIGAN TEXNOLOGIK TALABLARNI O'RGANISH. <i>I.S.Ibragimov, D.T.Jo'raboyev, O.O.Qo'chqorov</i>	286
166.	3-METILFENOLNI FENIL 2-XLORPROPIONAT BILAN REAKSIYASI <i>M.Ochilov, N.N.Mamatqulov, A.K.Abdushukurov</i>	288
167.	MOLIBDENLI SULFATLI TEXNOLOGIK ERITMALARNI KOMPLEKS QAYTA ISHLASHDA RENIYNI QAYTA TIKLASHNING SAMARALI USULI. <i>X.M.Azizova, D.D.Sherbutayeva, A.L.Mohamed Rifky, N.T.Kattayev</i>	289
168.	TEXNOGEN CHIQINDILARNI ISHQORIY KUYDIRISH ASOSIDA NATRIY SILIKAT OLIH JARAYONINING TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI <i>N.E.Axmedova, A.A.Mahkamtoshev</i>	290
169.	KAOLINNI BOYITISHNING ZAMONAVIY USULLARI <i>N.M. Askarova, N.E. Axmedova</i>	291
170.	M-KREZOL VINIL EFIRI OLIH TEXNOLOGIK JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH <i>O.X. Qosimova, D.X. Mirxamitova</i>	293
171.	PIPERIDIN VA XLORATSETAT KISLOTASI REAKSIYASINING ATR-FTIR ASOSIDA KINETIK TAHLILI. <i>S.O. Mamatkulova, O.S. Maksumov</i>	295

172.	ATR-FTIR YORDAMIDA PIPERIDIN VA XLORATSETAT KISLOTASI REAKSIYASINI REAL VAQT REJIMIDA MONITORING QILISH. <i>S.O. Mamatkulova, O.S. Maksumova</i>	297
173.	ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФИДА НАТРИЯ ИЗ КИСЛЫХ ГАЗОВ <i>Ф.М. Юсупов, Г.М. Пулатов, А.Камбаров</i>	299
174.	УТИЛИЗАЦИЯ СЕРОВОДОРОДА: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. <i>Ф.М. Юсупов, Г.М. Пулатов, А.Камбаров</i>	301
175.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЕШЛАМА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. <i>А.Г.Нимчик, К.О.Анарбоева</i>	303
176.	ВЛИЯНИЕ ФОСФОГИПСА НА РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ СМЕСЕЙ СИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ. <i>А.Г.Нимчик, К.О.Анарбоева</i>	305
177.	γ - Al_2O_3 ASOSIDAGI TASHUVCHILARNING SIRT VA G'OVAK XOSSALARINI MODIFIKATSIYALASH HAMDA IZOMERLASH KATALIZATORLARIDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI. <i>N.A. Anorboyeva, Sh.T. G'ulomov, G.X. Yusupova</i>	307
178.	IZOMERLASH JARAYONLARI UCHUN PALLADIYLI ALYUMINOKSID KATALIZATORLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH. <i>N.A. Anorboyeva, Sh.T. G'ulomov, G.X. Yusupova</i>	309
179.	NEFT DISTILLYATLARINI GIDROTOZALASHDA Al-Co-Mo VA Al-Ni-Mo KATALIZATORLARINING SAMARADORLIGI HAMDA TEXNOLOGIK PARAMETRLARNING TA'SIRI. <i>Sh.T.G'ulomov, G.X.Yusupova, D.A.Djulanova, R.S.Sultonqulova</i>	311
180.	SUYUQLIK CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH VA OQAVA SUVLARNI TOZALASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. <i>F.N. Nurmatova, M.I. Ababakirova, A.O Malikov, M.Sh. Isakulova</i>	313
181.	ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARIDA HOSIL BO'LADIGAN SUYUQ CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI. <i>N.R. Barakayev, M.M. Karimov, M.Sh. Isakulova, A.O. Malikov</i>	315
182.	ALYUMINOKOBALTMOLIBDENLI KATALIZATORNING XOSSALARI VA BENZINNI GIDROTOZALASHDAGI SAMARADORLIGINI O'RGANISH. <i>G.X. Yusupova, Sh.T. G'ulomov, N.A. Anorboyeva, D.S. Sattorova</i>	317
183.	MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA ALYUMO-KOBALT-MOLIBDENLI KATALIZATOR OLIISH VA UNI BENZINNI GIDROTOZALASHDA QO'LLASH. <i>G.X. Yusupova, Sh.T. G'ulomov, N.A. Anorboyeva, D.S. Sattorova</i>	318
184.	TEXNOGEN ERITMALARDAN KOBALTNI AJRATIB OLIISHDA ELEKTROKIMYOVIY VA ULTRATOVUSH USULLARINING SAMARADORLIGI. <i>M.M. Karimov, Sh.I. Shonazarova, J.R. Uralov</i>	320
185.	FENTON REAKTIVI ASOSIDA TEXNOGEN ERITMALARDAN KOBALTNI AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASI <i>M.M. Karimov, Sh.I. Shonazarova, J.R. Uralov</i>	321
186.	QATTIQ QOTISHMA CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH ERITMALARIDAN KOBALTNI AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. <i>G.Ch. Xudoyberdiyeva, Sh.A. Shonazarova</i>	322
187.	STUDY OF DYNAMIC SORPTION AND DESORPTION OF COBALT (II) IONS BY SYNTHETIC IONITES <i>Sh.I. Shonazarova, M.M. Karimov</i>	323
188.	AMMIAKLI SELITRA SUYUQLANMASI VA MAHALLIY KULLAR ASOSIDA NK O'G'IT OLIISH TEXNOLOGIYASI <i>M.A. Xoshimxanova, X. Abdujabborova, Sh.U. Berdiqobilov, S.K. Abdullayeva, R.M. Alikulova</i>	324
189.	MAHALLIY XOM-ASHYOLAR ASOSIDA SUSPENSIYALI MURAKKAB O'G'ITLAR OLIISH <i>M.A. Xoshimxanova, X. Abdujabborova, Sh.U. Berdiqobilov, S.K. Abdullayeva, R.M. Alikulova</i>	325

190.	ПИРОЛИЗНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА ИЗ ИЗНОШЕННЫХ ШИН <i>А.М. Хурмаматов, З.С. Паттаева, Г.О. Сидиков. У.К Рахмонов</i>	326
191.	ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕГОНКИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА. <i>А.М. Хурмаматов, З.С. Паттаева, Г.О. Сидиков. У.К Рахмонов</i>	328
192.	РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА. <i>А.М. Хурмаматов, З.С. Паттаева, Г.О. Сидиков. У.К Рахмонов</i>	330
193.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА <i>А.М. Хурмаматов, З.С. Паттаева, Г.О. Сидиков. У.К Рахмонов</i>	332
194.	МАНАЛЛИЙ КАОЛИН ASOSIDA MEZOG'OVAK TASHUVCHI SINTEZI VA UNING GIDROTOZALASH KATALIZATORLARI UCHUN ISTIQBOLLILIGINI BAHOLASH <i>R.S. Sultonqulova</i>	334
195.	KREKING DISTILLATLARINI GIDROTOZALASH KATALIZATORLARI UCHUN МАНАЛЛИЙ КАОЛИН ASOSIDA ALUMINOSILIKAT TASHUVCHI OLIISH VA UNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI O'RGANISH. <i>Sh.T. G'ulomov, Masoumeh Chamack, R.S. Sultonqulova, D.X. Mirxamitova, G. X. Yusupova, D.A.Djulanova</i>	336
196.	ФОРМИРОВАНИЕ НЕФТЕШЛАМОВ И МЕТОДЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ. <i>А.М. Хурмаматов, М.М. Жўрақулов, У.К Рахмонов</i>	337
197.	SANOAT OQOVA SUVLARINI ZEOLIT SORBENTLARI YORDAMIDA OG'IR METALL IONLARIDAN TOZALASH JARAYONLARI HAQIDA. <i>N.X.Kuchkarova1, L.O.Shamsuddinov, D.D.Jo'rayeva,I.A. Abdulamitova</i>	339
198.	SANOAT CHIQINDI GAZLARINI TOZALASHNING YASHIL TEXNOLOGIK YONDASHUVLARI. <i>N.X. Kuchkarova, M.M. Ro'zimova, Yo.Sh. Xusniddinova</i>	341
199.	GIDROELEKTRIK STANSIYALARIDA QO'LLANILGAN KATIONITLARNI QAYTA ISHLASH VA REGENERATSIYA QILISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH. <i>N.X. Kuchkarova, I.A. Abdulamitova, L.O. Shamsuddinov, D.D. Jo'rayeva</i>	342
200.	ОКМК MOF-3 DA ISHLAB CHIQARISHDA YUZAGA KELUVCHI OQOVA SUVLARDAGI METALL IONLARINI TUTIB QOLISH TEXNOLOGIYASINI YARATISH. <i>N.X. Kuchkarova, L.O. Shamsuddinov, D.D. Jo'rayeva</i>	344
201.	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ АНГРЕНСКОЙ ТЭС. <i>М.А. Хошимханова, Д.Б. Ирсадиева, С.О. Саматов</i>	346
202.	ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ АНГРЕНСКОЙ ТЭС ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. <i>М.А. Хошимханова, Д.Б. Ирсадиева, С.О. Саматов</i>	348
203.	NEFT SHLAMINI QAYTA ISHLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLARI. <i>А.М.Еминов, F.S.Xudoynazarov, J.A.Qozoqboyev</i>	350
204.	VISMUT(III) IONLARINI NOIONIK SIRT-FAOL MODDALAR YORDAMIDA EKSTRAKSIYALASHNING FIZIK-KIMYOVIY ASOSLARI. <i>U.X. Eshonqulov</i>	352
205.	VISMUT MINERALLARINING FLOTATSIYASIDA SULFIDGIDRIL REAGENTLAR TAHLILI. <i>U. X. Eshonqulov</i>	354
206.	ADSORBENTLAR OLIISH TEXNOLOGIYASI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI <i>X.A. Abduraximov, A.X. Abduraximov</i>	356
207.	RUX KEKI KOMPONENTLARIGA TEXNIK OLTINGUGURTNING TA'SIRINI O'RGANISH <i>Sh.T. Hojiyev, X.R. Xaydaraliyev, M.X. Xabibullayeva, Sh.B. O'razaliyev</i>	357

208.	RUX KEKINI TEXNIK OLTINGUGURT BILAN TERMIK QAYTA ISHLASHDA OPTIMAL SHAROITNI ANIQLASH. <i>Sh.T. Hojiyev, X.R. Xaydaraliyev, M.X. Xabibullayeva</i>	359
209.	ASSESSMENT OF PRECIOUS AND CRITICAL METAL CONTENT IN OFF-BALANCE ORES OF THE KALMAKIR DEPOSIT AND PROSPECTS FOR THEIR EXTRACTION <i>D.B. Kholikulov, Sh.T. Khojiev, M. Vakili-Azghandi, M.B. Khamdamov</i>	361
210.	METALLURGIK CHIQINDILARDAN TEMIR OKSIDLI PIGMENT OLIISH TEXNANOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUARISH <i>I.I. Shaymanov, N.S. Niyozmamadova, M.B. Abubakirov</i>	363
211.	FERROSILITSIIY ISHLAB CHIQUARISHDA HOSIL BO'LADIGAN TEXNOGEN MIKROKREMNIY CHANGINI QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLARI. <i>I.I. Shaymanov, M.B. Abubakirov, N.S. Niyozmamadova</i>	364
212.	GALVANIZATSIYA CHIQINDILARI (GARTSINK VA RUX KULLARI) NI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARI: ADABIYOTLAR TAHLILI VA ISTIQBOLLI YO'NALISHLAR <i>N.M. Muzafarova, A.T. Uchqunov</i>	365
213.	OKSIDLANGAN MIS RUDALARIDAN OLTIN VA KUMUSHNI AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASI. <i>E.M. Masidikov, S.Q. G'ofurova, M.B. Xamdamov</i>	366
214.	KO'P POG'ONALI BARBOTAJLI EKSTRAKTOR GIDRODINAMIKASI <i>I.M. Mamarizayev, I.T. Karimov</i>	367
215.	FLOTATSIYA KO'PIKLARINI COMPUTER VISION VA CNN YORDAMIDA REAL VAQTDA TAHLIL QILISH VA REAGENTLARNID DOZALASHNI OPTIMALLASHTIRISH. <i>Sh. Rakhmataliev</i>	369
216.	PHASE TRANSFORMATION ANALYSIS OF TI-AL ALLOYS FOR AVIATION ENGINE APPLICATIONS. <i>Sh. Rakhmataliev</i>	370
217.	IONLI FLOTATSIYA METALLURGIK KORXONALAR CHIQINDI ERITMALARI TARKIBIDAN METALLARNI AJRATIB OLIISHNING ISTIQBOLLI USULLARIDAN BIRI. <i>F.A. Farmonova, F.E. Axtamov</i>	373
218.	РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ФЛОКУЛЯЦИИ В ЦИКЛЕ ПРОТИВОТОЧНОЙ ДЕКАНТАЦИИ (CCD) ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА MERRILL-CROWE НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КОРАСОЙ. <i>Н.Усенов, Ш. Ходжиев, Х. Султонов, Ш. Рустамов, С. Муталибхонов</i>	374
219.	OPTIMIZATION OF CCD CIRCUIT AND MERRILL-CROWE PROCESS INTEGRATION: EFFECT OF SOLUTION PURITY AND DEAERATION ON GOLD PRECIPITATION EFFICIENCY AT THE KORASAY DEPOSIT. <i>Semih Erzenoğlu, Sh. Khodjiev, Gökhan Sayar, Kh. Sulstonov, Sh. Rakhmataliev</i>	375
220.	GLOBAL LITHIUM-ION BATTERY MARKET ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THEIR RECYCLING TECHNOLOGIES. <i>D. Xoliqulov, Sh. Khodzhiev, Kh. Sulstonov, Sh. Qodirov, Sh. Rakhmataliev</i>	376
221.	DAYKALI ISTIQBOLLI MAYDON MA'DANNING FIZIKIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI. <i>I. Yu. Raxmanov</i>	378
222.	TEXNOGEN CHIQINDILARDAGI QIMMATLI KOMPONENTLARNI TASNIFLASH. <i>N.I. Nosirov, Z.T. Abdatova</i>	380
223.	АЗОТНОКИСЛОТНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ЦИНКОВОГО КОНЦЕНТРАТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАРНИСОП. <i>Дж.Н. Бадалов, Ш.П. Самихзода</i>	382
224.	ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ КОНИМАНСУР. <i>A.T. Исоева, Ш.П. Самихзода</i>	384

225.	QAYNOQ RUXLASH ISHLAB CHIQRISH CHIQINDILARINING GRANULOMETRIK, KIMYOVIY VA FAZAVIY TARKIBINI TAHLIL QILISH HAMDA ULARNI QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLARI. <i>N.M. Muzafarova, R.S. Karayeva, A.T. Uchqunov</i>	386
226.	PHYTOREMEDIATION OF METALLURGICAL EFFLUENTS USING EICHHORNIA CRASSIPES: MECHANISMS, PERFORMANCE, INTEGRATION. <i>S.S. Mutalibkhonov, D.B. Kholikulov, Sh.J. Khudoymuratov, R. Jonnalagadda</i>	387
227.	PROCESSING OF COPPER SLAGS BASED ON LOW-CARBON TECHNOLOGY. <i>S.S. Mutalibkhonov, D.B. Kholikulov, Sh. Khojiev, G. Ma</i>	389
228.	MISNI ELEKTROLITIK TOZALASH JARAYONIDA HOSIL BO'LADIGAN CHIQINDI ELEKTROLITLARDAN NIKELNI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI <i>Sh.J. Xudoymuratov, S.S. Mutalibxonov, D.B. Xoliqulov, A.S. Musurmonqulova</i>	391
229.	CHIQINDILARDAN VOLFRAM METALINI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQRISH <i>S.S. Javliyev, Z.B. Usmonova</i>	393
230.	O'ZBEKISTON MAHALLIY TEMIR SAQLAGAN SANOAT CHIQINDILARIDAN PO'LAT XOMASHYOSI BAZASINI YARATISH ISTIQBOLLARI: TAHLIL VA TADQIQ. <i>S.S. Mutalibxonov, D.B. Xoliqulov, A.F. Minakovskiy, R.I. Normurotov</i>	394
231.	RECOVERY OF RARE EARTH ELEMENTS (LA, CE, ND) FROM COPPER SLAG USING HYBRID METALLURGICAL TECHNOLOGIES <i>S.S. Mutalibkhonov, D.B. Kholikulov, Sh.T. Khojiev, I.I. Shaymanov, G. Ma</i>	396
232.	THE ROLE AND ADVANTAGES OF ARTIFICIAL INTELLEGENCE IN SMELTING OF COPPER CONTAINING CHARGES <i>S.S. Mutalibkhonov, D.B. Kholikulov, Sh.J. Khudoymuratov, Sh.T. Khojiev, K.Sh. Sultonov, A.S. Musurmankulova, M.B. Khamdamov</i>	398
233.	SANOAT CHIQINDILARIDAN KOBALT (II) IONINI KOMPLEKS QAYTA ISHLASHDA EKSTRAKSIYA JARAYONINING SAMARADORLIGI VA MEXANIZMI. <i>R. Mirzaxmedov, F. Jo'rayev, D.B. Xoliqulov, R.I. Normurotov, A.F. Minakovskiy</i>	400
234.	O'TA MAYDA O'LCHAMLI OLTIN TARKIBLI RUDALARNI QAYTA ISHLASH <i>N.B. Xujakulov, N.R. Nasirova, Sh. Sh. Axmedov</i>	402
235.	ПБГ-300 BARABANLI G'ALVIRNING KONSTRUKSIYASINI O'ZGARTIRISH ORQALI TEXNOLOGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH <i>A.A. Saidaxmedov, S.K. Yarlaqabov</i>	403
236.	ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАРБОНАТА НИКЕЛЯ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА. <i>A.H. Шодиев, Б.Р. Вохидов, З.О. Абдуллаев, А.А. Саудахмедов, Ш.Н. Туробов</i>	404
237.	TEXNOLOGIK ERITMALAR TARKIBIDAGI NIKEL VA MIS METALLARINI AJRATISH. <i>A.N. Shodiyev, B.R. Voxidov, Z.O. Abdullayev, A.A. Saidaxmedov, Sh.N. Turobov</i>	406
238.	MAHSULDOR ERITMALARDAN URANNI AJRATIB OLISH JARAYONLARIGA KREMNIY IONLARINING TA'SIRI. <i>I.M. Rajabboyev, Z.X. Kalandarova</i>	407
239.	MARKAZIY QIZILQUM PAST NAVLI FOSFORITLARINI BOYITISH <i>X. Yoriev, N. Doniyarov, S. Namazov, Sh. Turabov, D. Ruzibayeva</i>	409
240.	QARICHSOY KONI LEYKOKRATIK GRANITLARNI FLOTATSIYA USULIDA BOYITISHNI TADQIQ QILISH. <i>A. Vafoyev, N. Doniyarov, S. Namazov, SH. Turabov</i>	410
241.	ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЛИТИЙ СОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ. <i>A.C. Хасанов, Ш.Н. Туробов</i>	411
242.	URANNI SORBSIYALASH JARAYONIGA TEMIR IONLARINING TA'SIRI. <i>I.M. Rajabboyev, Z.X. Kalandarova</i>	413
243.	PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES AND CHEMISTRY STUDY OF BROWN COAL. <i>N. Doniyarov, S. Namazov, M. Temirov</i>	415

244.	ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СОРБЦИОННОГО ЦИАНИРОВАНИЯ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ КОНЦЕНТРАТОВ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ. <i>Б.Р.Вохидов, У.А.Хасанов, А.А.Яндашев, М. Хамраева</i>	417
245.	ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В ХВОСТОХРАНИЛИЩАХ ГМЗ-2. <i>А.С. Хасанов, Б.Р. Вохидов, У.А. Хасанов</i>	419
246.	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ХВОСТОВ АО «НГМК» МЕТОДОМ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ГРАВИТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ. <i>Б.Р. Вохидов, Р.И. Нурмуродов, Г.Ф.Мамараимов, М.О. Элмуродова</i>	421
247.	КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И ФОРМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В ХВОСТАХ ГМЗ-1 АО «НГМК» <i>Р.И. Нурмуротов, Б.Р.Вохидов, М.Ш. Бабаев</i>	423
248.	METALLURGY FROM STONE AGE TO STEEL AGE: IMPACT ON CLIMATE CHANGE AND HUMAN HEALTH. <i>Ms Deepika Khadgi, S.S.Mutalibkhanov</i>	425
249.	ИССЛЕДОВАНИЮ ОКТАНОПОВЫШАЮЩИХ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БЕНЗИНОВ <i>Ф.М. Бадриддинова, Д. Хайруллаева, В. Жураев</i>	427
250.	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ НЕФТЕГАЗДОБЫЧИ ПРИ БУРЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН <i>А.А. Кадыров, М.А. Эшмухамедов, Н.А. Кадыров</i>	429
251.	РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЫХ ПОПУТНЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ <i>Н.Р Пулатов, Э.Р. Абдурашитов, М.А. Эшмухамедов</i>	431
252.	ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ ВЯЗКОСТНЫХ ПРИСАДОК В УСЛОВИЯХ В МОТОРНЫХ МАСЛАХ <i>М.Д. Махмудова, М. Рашидхужаев, В. Жураев</i>	432
253.	ПРОИЗВОДСТВА ГАЗООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ МЕТОДОМ ГАЗИФИКАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ <i>Н.Х. Шарипов, Ш. Ашуров, М. Муминкулова, В.Н. Жураев</i>	434
254.	МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ СОРБЦИОННЫЯ СИСТЕМА ИЗ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ КИСЛЫХ КОМПОНЕНТОВ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ <i>Б. Уролов, С. Озодов, А. Примаматов, В. Жураев</i>	436
255.	ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ <i>Ж. Унгаров, Б. Чориев, Ф. Бадриддинова, С. Абдукаримова</i>	438
256.	КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ВИНИЛИРОВАНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ <i>Х.С. Рафиқова, О.Х. Касимова, Д.Х. Мирхамитова</i>	440
257.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ФЛОТАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ <i>А.В. Деньгаев, Г.Х. Болтаева, Д.Х. Мирхамитова</i>	442
258.	METALLURGIYA SHLAMLARINI HAYDOVCHI NASOS DETALLARINING ISHCHI YUZALARINI INNOVATSION MUSTAHKAMLASH TEXNOLOGIYALARI TAHLILI <i>S.T. Parmonov, D.B.Mirzavaliyev, B.U.Mahmudov</i>	444
259.	FOYDALI QAZILMALARNI BOYITISHNING CHIQUINDISIZ TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING AHAMIYATI <i>M.A. Ergashev, M.O' Abdurashitova</i>	445
260.	ИССЛЕДОВАНИЕ ПАХУЧЕГО РЕПЕЛЕНТА ОРЕХОВАЯ СИНЯЯ БАБОЧКА СНАЕТОПРОСТА ODATE <i>Т. Джумакулов, М.Н. Жумаев, Л.Т. Юлдашев</i>	447